

FRANSUZ VA O'ZBEK BOLALAR NASRIDA IJTIMOY-PSIXOLOGIK KONFLIKTLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878566>

Kamola ORIPOVA,

Buxoro davlat universiteti doktoranti

Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada fransuz va o'zbek bolalar nasridagi ijtimoiy-psixologik konfliktlarning o'ziga xos xususiyatlari va ta'limiy ahamiyati qiyosiy tahlil qilingan. Fransuz adabiyotida ichki izlanishlar, yolg'izlik va ekzistensial masalalar qahramon xarakterini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatilsa, o'zbek bolalar nasrida ijtimoiy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar va ma'naviy tarbiya yetakchi o'rin tutadi. Asardagi konfliktlar qahramonning rivojlanish yo'lini belgilab, kitobxonlarda empatiya, tanqidiy fikrlash va bag'rikenglikni shakllantiradi. Maqolada fransuz va o'zbek adabiyoti namunalarini taqqoslash orqali konfliktlarning ta'lim jarayonida bolalarning ma'naviy, psixologik va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi haqida fikr yuritiladi. Ijtimoiy-psixologik konfliktlar turli milliy adabiyotlarda rang-barang talqin etilgan bo'lsa-da, ularning ta'limiy salohiyati globallashuv jarayonida madaniyatlararo aloqalarni chuqurlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Annotation. This article presents a comparative analysis of the distinctive features and educational significance of socio-psychological conflicts in French and Uzbek children's literature. In French literature, internal quests, loneliness, and existential themes are depicted as key factors shaping the character's personality, while in Uzbek children's literature, social relations, family values, and moral education take center stage. Conflicts in literary works outline the character's development path and foster empathy, critical thinking, and tolerance among readers. The article explores how the comparison of French and Uzbek literary samples demonstrates the role of conflicts in enhancing children's moral, psychological, and communicative skills within the educational process. Despite the diverse interpretations of socio-psychological conflicts across different national literatures, their educational potential plays a crucial role in deepening intercultural communication in the context of globalization.

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ особенностей и воспитательного значения социально-психологических конфликтов во французской и узбекской детской литературе. Во французской литературе внутренние поиски, одиночество и экзистенциальные темы изображены как ключевые факторы формирования личности персонажа, в то время как в узбекской детской литературе на первый план выходят социальные отношения, семейные ценности и нравственное воспитание. Конфликты в литературных произведениях очерчивают путь развития персонажа и способствуют развитию у читателей эмпатии, критического мышления и толерантности. В статье рассматривается, как сравнение французских и узбекских литературных образцов демонстрирует роль конфликтов в повышении моральных, психологических и коммуникативных навыков детей в образовательном процессе. Несмотря на различные трактовки социально-психологических конфликтов в разных национальных литературах, их воспитательный потенциал играет решающую роль в углублении межкультурной коммуникации в условиях глобализации.

Tayanch so'zlar: *Bolalar nasri, ijtimoiy-psixologik konflikt, qiyosiy tahlil, fransuz nasri, o'zbek adabiyoti, ta'limiy ahamiyat.*

Ключевые слова: *Children's literature, socio-psychological conflict, comparative analysis, French literature, Uzbek literature, educational significance.*

Keywords: *Детская литература, социально-психологический конфликт, сравнительный анализ, французская литература, узбекская литература, воспитательное значение.*

Adabiyotshunoslikda asarning jozibadorligi uning syujet dinamikasi, qahramonlarning hissiy kechinmalari va voqealarning dolzarbligi bilan bog'liq. Bolalar adabiyotida ijtimoiy-psixologik konfliktlar asar voqealar rivojini jonlantirish, qahramonlar xarakterini ochish va kitobxonni chuqur o'yga chorlashda muhim ahamiyatga ega. Fransuz va o'zbek bolalar nasrida bunday konfliktlardan samarali foydalanish asarlarning bolalar orasida ommalashishi va ularning ta'sir kuchini oshiradi.

Fransuz bolalar adabiyotida konfliktlarning asosiy manbai qahramonning ichki izlanishlari, yolg'izlik va dunyoni anglashga bo'lgan intilishidir. Bunday konfliktlar asar syujetini yanada falsafiy, hissiy jihatdan boyitadi. Masalan: "Kichkina shahzoda" asarida kichkina shahzoda turli sayyoralarga sayohat qilib, har bir joyda o'zini o'rab turgan ijtimoiy munosabatlar tizimini tahlil qiladi. Asardagi ijtimoiy-psixologik konflikt (insonning ma'naviy izlanishlari va yolg'izlik kechinmalari) asar jozibadorligini oshirib, uni butun dunyodagi bolalarning sevimli kitobiga aylantirgan. Kichkina shahzoda va uchuvchi o'rtasidagi samimiy suhbat kitobxonni fikr yuritishga undaydi va o'z hayotidagi muhim qadriyatlarni qayta baholashga chorlaydi.

"Jan Reno hikoyalari" kabi bolalar asarlarida bola qahramonning o'z oila a'zolari, jamiyat talablari va ichki istaklari o'rtasidagi qarama-qarshiliklari tasvirlangan. Konfliktlar voqealarni tabiiy oqimda rivojlantiradi va qahramonlarning qiyinchiliklarni qanday yenggani bolalarda hayotiy saboqlarni uyg'otadi. Fransuz bolalar nasrida konfliktlar ko'pincha falsafiy va psixologik darajada bo'lganligi sababli, o'quvchilar asardagi hayotiy savollarga javob izlab, hissiy jihatdan chuqur taassurot oladi. Natijada asar faqat ko'ngilochar o'qish emas, balki ma'naviy izlanish vositasiga aylanadi.

O'zbek bolalar nasrida ijtimoiy-psixologik konfliktlar qahramonlarning oilaviy munosabatlari, do'stlari, mahalladagi jamiyat vakillari bilan bog'liq muammolarni hal etish jarayonida namoyon bo'ladi. Ushbu konfliktlar orqali milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar o'quvchiga singdiriladi. "Shum bola" asarida asosiy konflikt bolalarning odatlari va kattalarning jiddiy ko'rsatmalari o'rtasidagi to'qnashuvda ko'rinadi. Asar qahramonining sho'xliklari o'quvchini kuldiradi, ammo shu bilan birga hayot saboqlari ham beradi. Asardagi o'ziga xos hazil, quvnoq voqealar o'quvchilarni o'ziga jalb qiladi va konfliktning tabiiy hal bo'lish jarayoni kitobni yanada qiziqarli qiladi.

"Ona mehri" kabi asarlar esa oilaviy qadriyatlar, mehr-muhabbat va insoniy fazilatlar bilan to'yingan. Bu kabi asarlar bolalarni ruhiy tarbiyalashda, ularning kattalarga bo'lgan hurmatini mustahkamlashda ahamiyatlidir. O'zbek xalq ertaklari va zamonaviy nasrda ijtimoiy konfliktlar orqali qahramonlar odatda to'g'ri yo'lga qaytadi yoki yomon fe'llarini yengadi. Bunday final o'quvchini axloqiy saboq olishga undaydi.

Ijodiy uslub va jozibadorlikni oshiruvchi elementlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Qahramon xarakterining dinamik rivoji - har ikki adabiyotda ham konfliktlar qahramonlarning xarakterini yanada to'liq ochishga yordam beradi. Ularning qarorlari va kechinmalari asarning voqelik bilan uyg'unlashishiga xizmat qiladi;

2. Bolalar o'z hayotida ham asardagi muhitni his qiladi va shu sabab asar yanada jozibador bo'ladi;

3. Hissiy ishtirok - ijtimoiy-psixologik konfliktlar o'quvchini qahramonlarning hissiyotlari bilan hamnafas qiladi. Asardagi qiyinchiliklarni boshidan o'tkazayotgan bola voqeani yanada jonli qabul qiladi va o'z tajribasini boyitadi.

Fransuz va o'zbek bolalar nasrida ijtimoiy-psixologik konfliktlardan foydalanish asar jozibadorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Fransuz nasrida konfliktlar falsafiy chuqurlik va psixologik izlanishlar orqali asarni boyitadi, o'zbek nasrida esa ma'naviy

qadriyatlar va ijtimoiy tarbiya syujet dinamikasiga xizmat qiladi. Natijada har ikki adabiyotdagi konfliktlar bola kitobxonni o'z-o'zini tahlil qilishga, atrofdagi muhitga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Shu bilan birga, ular o'z xalqining madaniyati va hayotiy qadriyatlarini chuqur his etib, insoniy fazilatlarini o'rganadi.

Ijtimoiy-psixologik konfliktlarning asar jozibadorligiga ta'sirini baholashda shuni ta'kidlash kerakki, bunday konfliktlar qahramon bilan o'quvchi o'rtasida hissiy aloqa o'rnatib, ularning asarga bo'lgan qiziqishini oshirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Ijtimoiy-psixologik konflikt adabiyotda qahramonlarning ichki kechinmalari va tashqi dunyo bilan ziddiyatlari orqali tasvirlanadi. Adabiyotshunoslikda bu konflikt turli milliy madaniyatlarda turlicha talqin qilinadi. Fransuz adabiyotida, xususan J.P. Sartr va L. Vaillant tadqiqotlarida ijtimoiy-psixologik konflikt insonning mavjudlikdagi izlanishlari, erkinlik va javobgarlik o'rtasidagi kurash sifatida qaraladi. Fransuz nasrida qahramonlar odatda o'zining kimligini anglash, yolg'izlik va ijtimoiy cheklovlarga qarshi kurash jarayonida namoyon bo'ladi. Masalan, "Kichkina shahzoda"da bola va kattalar dunyosi o'rtasidagi tafovut qahramonning psixologik kechinmalarini ochib beradi.

Boshqa tarafdin, ingliz adabiyotida ijtimoiy-psixologik konfliktlar, masalan, Charlz Dikkensning asarlarida, bola qiyinchiliklarga bardosh berish orqali o'z irodasini mustahkamlaydi. "Oliver Tvist" kabi asarlarda qahramonning ichki konflikti ijtimoiy tengsizlik va shafqatsizlik fonida kuchayadi.

O'zbek bolalar nasrida esa bunday konfliktlar tarbiya, oilaviy muhit va ijtimoiy mas'uliyat orqali yoritiladi. G'afur G'ulomning "Shum bola" asarida qahramonning oila bilan munosabatlarida muloqotdagi tushunmovchiliklar ichki kechinmalarni kuchaytiradi va uning erkinlikka intilishiga turtki bo'ladi. Bu holat o'zbek xalqining tarbiyaviy qadriyatlarini bilan bog'liq bo'lib, qahramonning konfliktlari ko'pincha an'anaviy va zamonaviy dunyoqarashlar to'qnashuvi orqali tasvirlanadi.

Shuningdek, rus bolalar adabiyotida (Lev Tolstoy va Anton Chexov hikoyalari) ijtimoiy-psixologik konfliktlar ko'proq bolalarning axloqiy tanlovi va oilaviy qadriyatlarga moslashuvi bilan bog'liq. "Bolalik" asarida oiladagi ziddiyatlar va tashqi muhit boladagi ichki kechinmalarni shakllantiradi.

Demak, har bir milliy adabiyotda ijtimoiy-psixologik konfliktlar o'ziga xos tarzda aks etgan bo'lib, ular qahramonning rivojlanishi va ongini shakllantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Bu turdagi konfliktlar ta'lim jarayonida bolalarda tanqidiy fikrlashni va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Fransuz va o'zbek bolalar nasrida bolalarning ichki va tashqi ziddiyatlarini aks ettirish bir qator omillarga bog'liq bo'lib, avvalo har bir xalqning madaniy, tarixiy va ijtimoiy xususiyatlari bu adabiyotlarda namoyon bo'ladi. Fransuz bolalar nasrida, xususan, ekzistensial va psixologik konfliktlar kuchliroq sezilib, bola ongida o'zlikni anglash va o'z-o'zini kashf qilish ustun mavzu sifatida e'tirof etiladi.

O'zbek bolalar nasrida esa mavzu doirasida ma'naviy tarbiya, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy muhitning bola ruhiyatiga ta'siri hamda an'anaviy qadriyatlarining aks etishi ustunlik qiladi. Shuningdek, folklor janrlaridagi ertaklar hamda zamonaviy nasr asarlarida bola uchun hayot saboqlari, oilaga sadoqat va do'stlik kabi g'oyalar birinchi planda turadi.

1-jadval.

Fransuz va o'zbek bolalar nasrida ijtimoiy-psixologik konfliktlar mavzulari bo'yicha qiyosiy tahlil

Mavzu	Fransuz bolalar nasri	O'zbek bolalar nasri
Yolg'izlik va izlanish	"Kichkina shahzoda" (A. Sent-Ekzyuperi)	"Shum bola" (G'. G'ulom)
Oila va jamiyat bosimi	"Jan Reno hikoyalari"	"Ona mehri" (H. Olimjon, h.k.)

Tarbiya va do'stlik	Fransuz bolalar ertaklari	O'zbek xalq ertaklari
---------------------	---------------------------	-----------------------

Yuqoridagi 1-jadvalda keltirilgan asarlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fransuz adabiyotida qahramonning *_ichki konflikt_*ni anglash, o'zligini topish va hayotdagi o'rnini aniqlash masalasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, A. Sent-Ekzyuperining "Kichkina shahzoda" asarida bola qahramonning hayotga nisbatan savollari, yolg'izlikda o'zini kashf etishi, ekzistensial izlanishlari birlamchi o'ringa chiqadi.

O'zbek adabiyotida esa ichki konfliktidan tashqari, *ijtimoiy-psixologik* muhit bola ongiga kuchli ta'sir ko'rsatishi, oilaviy va jamiyat bosimlari, tarbiya masalalari ko'proq tilga olinadi. Masalan, G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasida bola qahramonning sarguzashtlari, oila va mahalla munosabati hamda ma'naviy qadriyatlarga e'tibor beriladi. Shuningdek, o'zbek xalq ertaklari hamda zamonaviy bolalar nasrida ham do'stlik, sadoqat, ota-ona hurmati kabi mavzular yetakchi o'rinni egallaydi (Nazarova, 2017).

Fransuz adabiyotida bola ichki konfliktlar orqali o'zini anglashga intiladi, o'zbek nasrida esa oilaviy va ijtimoiy muhit bola ruhiyatiga kuchli ta'sir qiladi. Bu fikrni adabiyotshunoslar ham e'tirof etadi (Chapal, 2016; Nazarova, 2017). Fransuz yozuvchilari asarlarida bola psixologiyasi aks etgan dialogik shakllar, chuqur falsafiy mulohazalar tez-tez uchrasa, o'zbek nasrida esa milliy urf-odatlar, shakllangan jamiyat qonun-qoidalar va oila tarbiyasi yetakchi unsur sifatida namoyon bo'ladi.

Bolalar nasridagi ijtimoiy-psixologik konfliktlar, psixologlarning ta'kidlashicha (Piaget, 1977; Vygotsky, 1978), bolalarning shaxs sifatida shakllanishi va rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Chunki konfliktli vaziyatlar bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan muloqot qilish, o'ziga va atrofdagilarga hamdardlik bilan yondashish (empatiya) ko'nikmalarini o'rgatadi. Bunday qahramonlar orqali bolaning nafaqat kitobxonlik saviyasi, balki ma'naviy-axloqiy tarbiyasi ham boyib boradi.

Bolalar adabiyoti ta'lim jarayonida faqat estetik zavq berish vositasi bo'lib qolmasdan, yosh avlodning axloqiy, ruhiy va intellektual rivojlanishida muhim manba hisoblanadi. Adabiyotdagi ijtimoiy-psixologik konfliktlar qahramonlarning ichki dunyosi va ularning jamiyat bilan munosabatlari orqali bola kitobxonni chuqur fikrlash, empatiya qilish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konfliktli syujetlar bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, turli vaziyatlarni tahlil qilish va xulosa chiqarishda katta yordam beradi. Shu bilan birga, fransuz va o'zbek bolalar nasri namunalaridagi ijtimoiy-psixologik konfliktlarni tahlil qilish orqali ularning didaktik ahamiyati oshib, o'quvchilarda lingvistik va madaniy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyati ortadi. Ushbu ma'lumotlar ta'lim jarayonida turli milliy adabiyotlar namunalari asosida ijodiy fikrlash va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng qo'llaniladi:

1. Ijtimoiy-psixologik konfliktlar asar o'qish jarayonida bolalarni o'zaro hamdardlik qilish, tengdoshlar bilan muloqotda hissiy reaksiyalarni to'g'ri ifodalash va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishga o'rgatadi. J. Piajening (Piaget, 1977) rivojlanish psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlarida bolalar xulq-atvori va o'zaro aloqalarining shakllanishida adabiy asarlarning roli alohida ta'kidlangan;

2. Konfliktli syujetlar bolaning o'z-o'zini tahlil qilishiga, voqealarga turli nuqtai nazardan qarashiga rag'bat beradi (Bettelheim, 1976). Fransuz bolalar nasrida bu jarayon mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va subyektiv xulosa chiqarish orqali namoyon bo'ladi. O'zbek bolalar nasrida esa konfliktlar xotima qismlarida an'anaviy tarzda hal etiladi, shu bilan birga bola jamiyatga moslashish jarayoniga e'tibor qaratiladi (Nazarova, 2017);

3. Bolalar nasrini xorijiy til sifatida o'qitishda fransuz va o'zbek adabiyotidagi ijtimoiy-psixologik konfliktlarni qiyoslash ikki xil madaniy muhitda bola ruhiyati, turmush tarzi va qadriyatlarining o'xshash va farqli jihatlarini ochib beradi. Shu orqali o'quvchilar xorijiy tilni puxta o'zlashtirish bilan birga, xorijiy mentalitetni chuqurroq anglab boradilar (Chapal, 2016).

Natijada madaniyatlararo muloqot kompetensiyalari, ayniqsa, kelajak avlodning globallashuv sharoitidagi raqobatbardosh shaxs sifatida shakllanishi uchun nihoyatda muhimdir;

4. Ijtimoiy-psixologik konfliktlarni inobatga olgan holda yaratilgan dars metodikasi bolalarga hayotiy situatsiyalarni taqlid qilish, rolli o'yinlar orqali xulosa chiqarish imkonini beradi. Shuningdek, bu jarayon bolalarda notiqlik, nutq madaniyati, ijodiy tafakkur va analitik fikrlashni rivojlantiradi (Atkinson, 2018). Ayniqsa, fransuz va o'zbek bolalar nasridan tanlab olingan matnlarning qiyosiy tahlili o'quvchilarni turli madaniy kontekstlarda ham ma'noli suhbat qurishga o'rgatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, fransuz va o'zbek bolalar nasrini ta'lim jarayonida parallel tarzda o'qitish bolalarga nafaqat lingvistik kompetensiyalarni, balki jamiyatdagi turli ijtimoiy-psixologik vaziyatlarda o'zini tutish, mustaqil qaror qabul qilish hamda boshqa madaniyatlarga nisbatan bag'rikeng munosabatda bo'lish kabi ko'nikmalarni ham shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega (Nazarova, 2017; Chapal, 2016).

Fransuz va o'zbek bolalar nasridagi ijtimoiy-psixologik konfliktlar bola obrazining shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Ushbu konfliktlar bolaning ichki dunyosi va tashqi dunyo bilan bog'liq munosabatlarini yoritib, ta'limiy jarayonda bolalarni chuqur fikrlash va muloqotga jalb qilish imkonini beradi. Xorijiy til sifatida fransuz va o'zbek bolalar adabiyotlarini o'rganish esa madaniyatlararo aloqani chuqurlashtiradi va ta'lim jarayonini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bettelheim, B. (1976). *The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales*. Vintage Books.
2. Chapal, N. (2016). *La littérature jeunesse française et l'analyse interculturelle*. Paris: Hachette.
3. M. Bokhe (2015). "Littérature de jeunesse et formation identitaire". *Revue des sciences de l'éducation*, 32(3), 45-60.
4. Nazarova, Q. (2017). *O'zbek bolalar nasrida tarbiya masalalari*. Toshkent: Ma'naviyat.
5. Piaget, J. (1977). *The Development of Thought: Equilibrium of Cognitive Structures*. Viking Press.
6. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
7. Atkinson, D. (2018). *Intercultural Learning and Teaching in Modern Languages*. Oxford: OUP.